

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 652-662

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14183935)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14183935>

Analisis Preferensi Konsumen Produk Olahan Jamur Tiram di Kota Kendari

Rovi Argon¹, Sitti Aida Adha Taridala^{2,3}, Wa Ode Yusria³^{1,2,3}Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut-atribut yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk olahan jamur tiram dan menganalisis preferensi konsumen dalam memilih produk olahan jamur tiram di Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 sampai Bulan September 2023 di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari. Populasi dalam penelitian ini adalah produsen dan konsumen produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm yang berjumlah sebanyak 15 orang. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara yaitu menggunakan instrumen atau daftar pertanyaan berupa kuesioner. Analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan skala *likert* dan analisis *chi-square*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atribut-atribut yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari secara berurutan adalah kehandalan dari kualitas produk (82,81%), kemasan yang praktis (79,38%), cita rasa yang enak (79,17%), harga yang ekonomis (79,17%), dan tekstur yang lunak (73,13%). Preferensi konsumen dalam memilih produk olahan jamur tiram di Kota Kendari adalah kemasannya yang inovatif, mudah dibawa dan ringan, serta harganya terbilang murah (4,0), kualitasnya berbeda dengan keripik jamur tiram di tempat lain (3,9), dan dapat diproduksi secara terus menerus (3,7). Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih produk keripik jamur tiram Tiga Putra Farm adalah keripiknya yang kenyal dan gurih (2,7), serta karena memiliki rasa yang enak dan dipandang cocok untuk dijadikan sebagai cemilan sehari-hari.

Kata Kunci: *Preferensi, Konsumen, Keripik Jamur Tiram*

Abstract

This study aims to determine the attributes that influence consumers in choosing oyster mushroom processed products and analyze consumer preferences in choosing oyster mushroom processed products in Kendari City. This study was conducted from March 2023 to September 2023 in Anduonohu Village, Poasia District, Kendari City. The population in this study were producers and consumers of Tiga Putra Farm oyster mushroom processed products totaling 15 people. Data collection was carried out using the interview method, namely using an instrument or list of questions in the form of a questionnaire. Data analysis used descriptive statistical analysis with a Likert scale and chi-square analysis. The results of this study indicate that the attributes that influence consumers in choosing Tiga Putra Farm oyster mushroom processed products in Kendari City in sequence are the reliability of product quality (82.81%), practical packaging (79.38%), good taste (79.17%), economical price (79.17%), and soft texture (73.13%). Consumer preferences in choosing oyster mushroom processed products in Kendari City are innovative packaging, easy to carry and light, and the price is relatively cheap (4.0), the quality is different from oyster mushroom chips in other places (3.9), and can be produced continuously (3.7). Factors considered in choosing Tiga Putra Farm oyster mushroom chips products are the chips are chewy and savory (2.7), and because they have a good taste and are considered suitable as everyday snacks.

Keywords: *Preferences, Consumers, Oyster Mushroom Chips*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan, mengingat pertanian adalah segala usaha untuk menyediakan bahan makanan bagi manusia. Menurut Mosher (1966), pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas, yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman atau hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup beberapa subsektor, salah satunya subsektor hortikultura.

Ketersediaan produk hortikultura difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, baik melalui pasar tradisional, pasar modern, maupun pasar luar negeri atau ekspor (Ditjen Hortikultura, 2021). Di antara beberapa produk hortikultura, komoditas jamur tiram merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat maupun petani. Selain nilai jual yang tinggi, komoditas jamur tiram memiliki keunggulan berupa keberagaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi daya beli yang terus meningkat baik di dalam negeri maupun internasional (Arifin, 2018).

Keberadaan jamur tiram sebagai salah satu jenis bahan pangan telah cukup lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia, yaitu sebagai salah satu bahan pangan yang mengandung protein nabati yang tinggi bila dibandingkan dengan bahan pangan lainnya. Selain itu jamur juga menjadi bagian di dalam pembuatan obat-obatan tradisional seperti jamu ataupun obat-obatan modern. Khasiat yang terkandung dalam jamur tiram bagi kesehatan tubuh manusia memang sudah terbukti. Selain kandungan asam amino esensial, mineral, lemak dan juga vitamin, dalam jamur tiram terdapat juga zat penting yang dapat mempengaruhi aspek medis.

Gaya hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan yang diproduksi secara alamiah sedang menjadi *trend* baru dalam masyarakat. Perubahan konsumsi dapat merubah pola pembelian dari segi perilaku konsumen. Kesadaran untuk memahami perilaku konsumen dan memuaskan konsumen merupakan aspek paling utama yang harus diperhatikan oleh suatu produsen. Semakin selektifnya konsumen menentukan pilihan dalam membeli sebuah produk merupakan peringatan bagi para pelaku pasar terhadap upaya untuk memuaskan konsumen (Widodo, 2020).

BPS Sulawesi Tenggara (2022) mencatat bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara mencapai 2,7 juta jiwa. Ditinjau dari sisi produksi, tercatat pada tahun 2019 luas panen jamur tiram di Sulawesi Tenggara yaitu seluas 165 ha dengan produksi sebesar 73.600 kg/tahun (BPS Sulawesi Tenggara, 2021). Dengan sebaran jumlah penduduk dan tingkat produksi tersebut, diharapkan mampu menciptakan permintaan produk olahan jamur tiram yang tinggi pula, terutama di Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Melihat potensi tersebut, terdapat salah satu usaha yang membudidayakan jamur tiram yaitu Tiga Putra Farm yang mulai memproduksi jamur tiram sejak tahun 2014. Usaha tersebut merupakan usaha budidaya jamur tiram yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh konsumen. Hal ini dapat dilihat dari rating usaha budidaya jamur tiram Tiga Putra Farm yang sudah memiliki bintang lima di google penelusuran atau maps sampai saat ini.

Jamur tiram berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit seperti kolesterol dan baik untuk pelaku diet dan memelihara kesehatan karena kandungan karbohidratnya rendah kalori. Dengan adanya pengolahan terhadap jamur tiram, maka jamur tiram akan lebih menarik untuk dikonsumsi mengingat manfaatnya yang cukup besar. Selain menjual jamur tiram mentah, Tiga Putra Farm juga memproduksi olahan jamur tiram. Tiga Putra Farm mengolah jamur tiram mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah yaitu keripik jamur tiram. Produk ini dipasarkan melalui media sosial, outlet, dan juga kepada *reseller*. Informasi awal di lapangan menemukan bahwa keripik jamur tiram yang diproduksi oleh Tiga Putra Farm telah banyak diminati oleh konsumen dari berbagai kalangan.

Setiap konsumen memiliki preferensi atau keputusan ketika hendak membeli suatu produk. Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Konsumen membeli dan mengkonsumsi produk bukan karena nilai fungsi awalnya, namun juga karena nilai sosial dan emosionalnya. Masyarakat Kota Kendari memiliki tingkat ekonomi yang berbeda sehingga memberi pengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen dalam membeli produk olahan jamur tiram. Setiap konsumen jamur tiram memiliki pandangan yang berbeda terhadap atribut jamur yang dianggap penting, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena preferensi konsumen akan menjadi pengetahuan penting bagi produsen atau pelaku pemasaran jamur tiram sebagai dasar pertimbangan yang rasional dalam mengembangkan produk olahan jamur tiram. Produsen atau pelaku utama harus dapat memahami perilaku konsumen agar strategi pemasaran yang akan dijalankan dapat berjalan dengan efektif sehingga olahan jamur tiram yang dipasarkan diminati oleh konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Usaha Budidaya Jamur Tiram Tiga Putra Farm yang berlokasi di Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Waktu penulisan dimulai dari bulan Maret 2023 sampai bulan November 2023 sedangkan waktu pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei 2023 sampai Juni 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan konsumen produk olahan jamur tiram yang jumlahnya tidak diketahui.

Teknik penentuan sampel konsumen produk olahan jamur tiram ditentukan menggunakan *non probability sampling* yaitu *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang kebetulan dijumpai atau ditemui, atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan dipandang cocok sebagai sumber data. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah konsumen produk olahan jamur tiram yang kebetulan ditemui di lokasi penelitian.

Rumusan masalah pertama mengenai atribut yang mempengaruhi konsumen dalam memilih produk olahan jamur tiram dianalisis secara statistik deskriptif dengan skala likert, yaitu tipe skala yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Ridwan, 2013). Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Adapun alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert, yaitu dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban pertanyaan alternatif sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Skala

Skala		Kategori
1,00	1,80	Sangat Rendah
1,81	2,60	Rendah
2,61	3,40	Sedang
3,41	4,20	Tinggi
4,21	5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Ridwan (2013)

Preferensi konsumen dalam pembelian produk olahan jamur tiram dianalisis menggunakan analisis *chi-square* dengan bantuan program *Microsoft Excel* dan *IBM SPSS Statistics 24*. Uji *chi-square* dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis. Uji *chi-square* dituliskan dengan persamaan berikut (Soewarno, 1995):

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- X^2 = Parameter *chi-square*
 f_o = Banyaknya konsumen yang memilih kategori dalam atribut produk
 f_e = Banyaknya konsumen yang diharapkan dalam atribut produk
 k = Jumlah kategori atribut

Kriteria uji:

1. Jika nilai $p\text{-value} > \alpha 0,05$, maka dikatakan tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
2. Jika nilai $p\text{-value} \leq \alpha 0,05$, maka dikatakan ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Olahan Produk Jamur Tiram

Pengolahan

Pengolahan keripik jamur tiram adalah salah satu cara kreatif dan lezat untuk mengolah jamur tiram menjadi camilan yang populer. Teknik pengolahan yang diuraikan adalah bahan baku dan sarana produksi, pemeliharaan, panen, sortasi, pencucian, pemotongan, pencampuran adonan, pendinginan dan penirisan.

a. Bahan Baku dan Sarana Produksi

Pengadaan fasilitas untuk menyediakan bahan baku, dan alat dengan mutu yang baik. Pada usaha Tiga Purtra Farm, proses pengadaan sarana produksi meliputi pengadaan kumbung/rumah

jamur, bibit, alat dan mesin. Kumbung yang dibuat oleh responden dengan ukuran panjang 12 m dan lebar 6 m, yang terdiri dari ruang pembuatan baglog, ruang inokulasi baglog dan ruang penyimpanan baglog yang telah ditumbuhi miselium. Alat yang digunakan dalam proses produksi jamur tiram meliputi ayakan kawat untuk mengayak serbuk kayu gergaji, timbangan untuk menimbang semua bahan-bahan, ember dengan diameter 30 cm untuk mengukur dan mengangkut air dipergunakan, garpu untuk mengaduk pada proses pencampuran bahan-bahan, kantung plastik 18 x 30 cm digunakan untuk tempat media, botol untuk memadatkan serbuk gergaji.

b. Pemeliharaan

Penanggulangan hama pada budidaya usaha jamur tiram Tiga Putra Farm terdapat hama yang berupa siput, kondisi ruangan jamur tiram yang lembab mengakibatkan banyak siput yang naik ke baglog jamur tiram, untuk menanggulangi hama siput dapat dilakukan dengan cara mengambil satu persatu siput yang menempel pada baglog. Di malam hari, serangga dan tikus biasanya datang kekumbung dan merusak baglog yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan jamur, oleh sebab itu pada malam hari sering diperiksa untuk mengusir tikus dan serangga, sehingga media yang dihinggapi kutu harus segera disingkirkan (Susilo *et al.*, 2017).

c. Panen

Jamur dapat dipanen setelah pertumbuhan optimal yaitu cukup besar tetapi belum mekar sempurna, belum layu, tekstur masih keras, kenyal, tidak kaku. dan tidak kering atau layu. Panen dilakukan pada pagi hari untuk menjaga kesegaran jamur. pemanenan diadakan setiap hari atau dua kali sehari dengan masa pemanenan sebulan 3-4 kali panen (Mona *et al.*, 2022). Pemanenan dilakukan secara manual dengan menarik dan menggoyang-goyangkan tandan jamur di pangkal batang sampai ke bagian paling akar sehingga tidak ada akar atau batang yang tertinggal. karena apabila ada jamur yang tertinggal akan membusuk dan dapat menghambat pertumbuhan jamur yang baru. Biasanya pemanenan dilakukan setelah jamur berusia 40 hari dari setelah proses inokulasi karena diumur 40 hari biasanya ukuran jamur sudah optimal untuk dipanen, setelah jamur dipanen kemudian dilakukan proses pembersihan akar dengan cara memotong bagian akar yang kotor, setelah bersih kemudian jamur ditimbang lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik kemasan.

d. Sortasi dan Pematangan Bonggol

Jamur tiram segar sebagai bahan baku utama disortasi untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Pemilihan dilakukan pada jamur tiram segar yang disinyalir terdapat kerusakan seperti adanya bercak hitam pada jamur akibat cendawan agar tidak mempengaruhi rasa pada keripik jamur yang dihasilkan. Proses pemotongan bonggol ditujukan untuk memisahkan tundung jamur tiram dengan bonggol. Bonggol jamur tiram harus dipotong karena tidak bisa diolah menjadi keripik serta pada bonggol banyak tertempel serbuk-serbuk kayu yang dianggap sebagai pengotor. Pemakaian tangkai jamur tiram yang terlalu panjang menghasilkan keripik yang lebih keras pada bagian batang dibanding bagian daunnya. Oleh karena itu *trimming* dilakukan dengan membuang sebagian besar batang dan menyisakan sebagian lainnya yang tidak terlalu keras (Suryati, 2010).

e. Pencucian

Proses pencucian dilakukan untuk menghilangkan sisasisa kotoran yang mungkin menempel pada jamur tiram saat pemanenan. Pencucian dilakukan hingga bersih menggunakan air. Setelah proses pencucian selesai jamur ditinggalkan selama 10-15 menit dengan tujuan untuk memisahkan air dari jamur tiram, kemudian dipotong kecil.

f. Pemotongan

Pemotongan dilakukan untuk memudahkan proses suwir. Jamur tiram hasil potongan kemudian disuwir tipis ± 2 mm untuk menghasilkan keripik jamur yang *crispy*. Setelah proses ini selesai, maka jamur tiram akan dicampur adonan dan bumbu-bumbu.

g. Pencampuran Adonan

Pada proses pencampuran adonan terdapat dua jenis tepung yang digunakan. Tepung yang pertama untuk taburan kering dan tepung basah (adonan) basah yang telah dicampur bumbu seperti tepung beras, ketumbar, bawang putih, garam, kunyit, telur dan air. Jamur dimasukkan ke dalam tepung pelapis (tepung kering) kemudian dimasukan ke dalam tepung basah dan dimasukkan lagi ke dalam tepung kering dan selanjutnya diayak.

h. Pendinginan

Proses pendinginan dilakukan selama 2-3 jam. Proses pendinginan ini bertujuan untuk menurunkan suhu keripik. Proses penurunan suhu dilakukan agar saat penggorengan keripik tidak mudah gosong dan matang secara sempurna.

i. Penirisan

Proses penirisan ditujukan untuk memisahkan minyak dari keripik yang dilakukan dengan cara konvensional dimana jamur ditiriskan pada nampan. Penirisan bertujuan untuk menghilangkan sisa minyak hasil penggorengan. Proses penghilangan minyak dilakukan untuk mencegah terjadinya ketengikan dan memperpanjang umur simpan produk.

Identitas Responden

1. Umur

Pengelompokan umur dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat WHO (2020) bahwa umur non-produktif berada pada 0-20 tahun, umur produktif berada pada kisaran 21-59 tahun dan umur 60 tahun ke atas merupakan usia kurang produktif. Lebih jelasnya mengenai umur produsen dan konsumen produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Identitas Produsen dan Konsumen Produk Olahan Jamur Tiram Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0 – 20	0	0,0
2	21 – 59	15	100,0
3	> 60	0	0,0
Jumlah		15	100,0

Tabel 2 menunjukkan bahwa keseluruhan responden produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm berusia produktif (100%). Usia produktif memungkinkan konsumen untuk berfikir cenderung rasional dalam mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk. Artinya, responden dengan usia produktif tersebut mampu mempertimbangkan atribut-atribut produk olahan jamur tiram yang diinginkan atau yang menjadi preferensinya.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik dimana melalui organisasi ataupun non organisasi. Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini adalah lamanya konsumen produk olahan jamur tiram menempuh jenjang formal yang di mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Tingkat pendidikan produsen dan konsumen produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Identitas Produsen dan Konsumen Produk Olahan Jamur Tiram Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tamat SD	0	0,0
2	Tamat SMP	1	6,7
3	Tamat SMA	6	40,0
4	Diploma/Sarjana	8	53,3
Jumlah		15	100,0

Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden konsumen produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari didominasi tingkat pendidikan Strata-1 (S1) dengan persentase 53,3%. Dengan demikian, konsumen produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm tergolong dalam tingkat pendidikan yang tinggi. Pendidikan yang tinggi tersebut akan mempengaruhi pengetahuan konsumen dalam mengambil keputusan membeli produk olahan jamur tiram. Semakin tinggi pendidikan konsumen, maka akan semakin mudah menerima dan menyerap informasi terhadap produk yang dikonsumsi.

3. Frekuensi Pembelian

Frekuensi pembelian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat keseringan konsumen melakukan pembelian produk olahan jamur tiram di Tiga Putra Farm yang diukur dalam periode

bulanan. Identitas responden berdasarkan frekuensi pembelian produk olahan jamur tiram ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Identitas Konsumen Berdasarkan Frekuensi Pembelian Produk Olahan Jamur Tiram di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Frekuensi (Kali/Bulan)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	1 – 3	13	86,7
2	4 – 6	2	13,3
3	> 6	0	0,0
Jumlah		15	100,0

Tabel 4 menjelaskan bahwa sebesar 86,7% konsumen membeli produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm sebanyak 1-3 kali/bulan, sedangkan 13,3% membeli sebanyak 4-6 kali/bulan. Konsumen yang hanya membeli sekali sebulan dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesukaan konsumen, serta konsumen juga mempertimbangkan keadaan keuangan. Berbeda halnya dengan yang membeli 4-6 kali/bulan, dimana konsumen menggemari produk olahan jamur tiram sebagai bahan pelengkap makanan berupa cemilan.

4. Jumlah Anggota Keluarga

Menurut BKKBN (2015), besar rumah tangga dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu rumah tangga kecil, sedang, dan besar. Rumah tangga kecil adalah rumah tangga yang jumlah anggotanya kurang atau sama dengan empat orang. Rumah tangga sedang adalah rumah tangga yang memiliki anggota antara lima sampai tujuh orang, sedangkan rumah tangga besar adalah rumah tangga dengan jumlah anggota lebih dari tujuh orang. Identitas responden produk olahan jamur tiram berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Identitas Produsen dan Konsumen Produk Olahan Jamur Tiram Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Anggota Keluarga (Jiwa)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 4	13	86,7
2	5 – 7	2	13,3
3	> 7	0	0,0
Jumlah		15	100,0

Berdasarkan Tabel 5, jumlah anggota keluarga responden adalah kurang dari 4 jiwa (86,7%), dan antara 4-6 jiwa (13,3%). Semakin banyak tanggungan atau individu yang menetap dalam keluarga maka konsumen harus berpendapatan yang lebih besar sehingga segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Suharjo (1989) menyebutkan bahwa pemenuhan konsumsi keluarga akan lebih mudah pada jumlah anggota keluarga yang sedikit dalam setiap rumah tangga, hal ini dikarenakan anggota keluarga dengan jumlah yang sedikit akan lebih mudah dipenuhi kebutuhannya karena tingkat proporsi pengeluaran makan dalam jumlah sedikit.

6. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemasukan berupa uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan, yaitu berupa pendapatan dari pekerjaan utama produsen dan konsumen produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm. Karakteristik produsen dan konsumen berdasarkan pendapatan ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Identitas Produsen dan Konsumen Produk Olahan Jamur Tiram Berdasarkan Tingkat Pendapatan Keluarga di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Pendapatan (Rp/Bulan)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	1.500.000 – 2.500.000	6	40,0
2	> 2.500.000 – 3.500.000	8	53,3
3	> 3.500.000	1	6,7
Jumlah		15	100,0

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan produsen dan konsumen produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm yaitu antara Rp1.500.000 – Rp2.500.000/bulan (53,3%). Pendapatan akan menentukan kuantitas dan kualitas produk yang dibeli. Hal ini diperkuat oleh pendapat Tjipto *et*

al., (2021) bahwa apabila penghasilan suatu individu meningkat, maka pemilihan atribut pada suatu produk akan meningkat pula mutunya.

Atribut yang Mempengaruhi Pemilihan Produk

1. Kualitas Produk

Tabel 7. Penilaian Konsumen terhadap Atribut Kualitas Produk Olahan Jamur Tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
1	Daya Tahan	4,4	82,08	Sangat Tinggi
2	Kehandalan	4,4	82,81	Sangat Tinggi
3	Ketelitian	4,1	76,67	Tinggi

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban per item menggunakan *Skala Likert* pada Tabel 7, persepsi konsumen terkait kualitas produk yang meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Persepsi yang tinggi disebabkan para konsumen telah merasakan dan *me-review* akan produk olahan jamur tiram yang telah dibeli. Konsumen keripik jamur tiram Tiga Putra Farm memiliki tingkat kesukaan terhadap kualitas keripik jamur tiram karena kehandalan pemilik usaha (82,81%), karena memiliki daya tahan (82,08%), dan karena ketelitiannya (76,67%). Disisi lain, kualitas produk olahan jamur tiram dalam hal ini adalah keripik jamur tiram berbeda dengan produk olahan jamur tiram di tempat lain, yang memiliki daya tahan yang renyah dan daya simpan (kadaluarsa).

2. Kemasan Produk

Tabel 8. Penilaian Konsumen terhadap Atribut Kemasan Produk Olahan Jamur Tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
1	Desain	4,1	78,33	Tinggi
2	Inovasi	3,6	67,50	Tinggi
3	Praktis	4,2	79,38	Sangat Tinggi

Penilaian konsumen akan desain, inovasi, dan kepraktisan kemasan produk keripik jamur tiram Tiga Putra Farm berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi. Kemasan yang terlihat menarik tentunya akan memikat minat konsumen untuk mendekat, meraih serta melihat untuk lebih dekat dan detail produk yang sedang ditawarkan. Kemasan yang menarik dapat menciptakan minat konsumen untuk membeli.

Konsumen keripik jamur tiram Tiga Putra Farm memiliki tingkat kesukaan terhadap kemasan keripik jamur tiram karena praktis dan mudah dibawa (79,38%), karena desainnya (78,33%) dan inovasi kemasannya (67,50%). *Branding* kemasan produk keripik jamur tiram merupakan hal pertama yang dilihat dan dicermati oleh konsumen. Fakta di lapangan menemukan bahwa konsumen keripik jamur tiram menilai kemasan yang biasa-biasa saja kurang diminati, berbeda halnya dengan kemasan keripik jamur tiram pada Tiga Putra Farm yang secara visual menarik dan unik. Dari fakta ini, kejelian produsen dalam mengolah *layout*, warna, dan gambar kemasan menjadi faktor sangat penting. Pada dasarnya, desain sangat berkaitan erat dengan strategi pemasaran, *branding*, dan promosi. Ketiganya saling menopang demi meningkatkan penjualan suatu produk.

3. Tekstur Produk

Tabel 9. Penilaian Konsumen terhadap Atribut Tekstur Produk Olahan Jamur Tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
1	Keras	3,9	72,50	Tinggi
2	Kenyal	3,8	71,67	Tinggi
3	Lunak	3,9	73,13	Tinggi

Penilaian konsumen akan atribut tekstur produk dari bentuk keras, kenyal, dan lunak terhadap produk keripik jamur tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari secara keseluruhan berada pada kategori tinggi. Titik perasa dari lidah adalah kemampuan mendeteksi dasar yaitu manis, asam, asin, pahit. Beberapa sifat tekstur keripik jamur tiram dapat juga diperkirakan dengan menggunakan sebelah mata

(berkedip) seperti sifat keras dan renyah dari permukaan keripik. Terdapat dua jenis dasar tekstur, yaitu tekstur rill adalah tekstur yang memang nyata dan dapat dirasakan dengan sentuhan dan tekstur visual adalah tekstur yang hanya terlihat dengan mata. Sedangkan menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, tekstur halus, adalah permukaannya dibedakan oleh elemen-elemen yang halus atau oleh warna dan tekstur kasar, adalah permukaannya terdiri dari elemen-elemen yang berbeda baik corak, bentuk maupun warna (Fernandez *et al.*, 2012). Konsumen keripik jamur tiram Tiga Putra Farm memiliki tingkat kesukaan terhadap bentuk lunak (73,13%) dibandingkan bentuk keras (72,5%) dan bentuk kenyal keripik (71,67%). Tekstur keripik dari segi kepadatan merupakan unsur utama penilaian konsumen. Keripik yang baik jika digigit akan renyah, tidak keras, tidak lembek dan tidak mudah hancur.

4. Rasa Produk

Tabel 10. Penilaian Konsumen terhadap Atribut Konsumen Produk Olahan Jamur Tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
1	Enak	4,2	79,17	Sangat Tinggi
2	Gurih	4,1	77,92	Tinggi
3	Lezat	4,2	78,33	Sangat Tinggi
4	Sedap	4,2	78,44	Sangat Tinggi

Konsumen keripik jamur tiram Tiga Putra Farm memiliki tingkat preferensi terhadap rasa enak (79,2%) lebih tinggi dibandingkan rasa sedap (78,4%), rasa lezat (78,3%), dan rasa gurih (77,9%). Beberapa konsumen mengemukakan bahwa dalam melakukan pembelian keripik jamur tiram lebih memperhatikan atribut cita rasa dari sisi enak atau tidak enak karena tujuan responden membeli dan mengonsumsi keripik jamur tiram adalah untuk menikmati rasanya.

5. Harga Produk

Tabel 11. Penilaian Konsumen terhadap Atribut Harga Produk Olahan Jamur Tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari Tahun 2023

No.	Indikator	Mean	Persentase (%)	Kategori
1	Terjangkau	4,0	75,42	Tinggi
2	Ekonomis	4,2	79,17	Sangat Tinggi
3	Berdaya Saing	3,9	74,17	Tinggi

Hasil rekapitulasi preferensi konsumen terhadap atribut harga produk dari tingkat keterjangkauan, ekonomis, dan daya saing produk keripik jamur tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari berada pada dua kategori, yaitu sangat tinggi dan tinggi. Konsumen keripik jamur tiram Tiga Putra Farm memiliki tingkat kesukaan terhadap atribut harga keripik jamur tiram dikarenakan memiliki harga yang lebih ekonomis (79,17%) dibandingkan karena harga yang terjangkau (75,42%) dan berdaya saing (74,14%). Beberapa konsumen merasakan kepuasan dengan produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm karena dapat dinikmati dengan harga terjangkau, bahkan bersedia menghabiskan uang dan tenaga untuk membeli keripik olahan jamur tiram.

Preferensi Konsumen

Tingkat perkembangan teknologi dan komunikasi akan mempengaruhi jumlah dan jenis produk yang tersedia. Faktor lain yang berpengaruh yaitu faktor ekonomi, budaya dan tradisi serta persepsi individu itu sendiri. Tingkat preferensi atau kesukaan konsumen dalam penelitian ini akan menentukan keputusan konsumen dalam menyukai atau mempertimbangkan produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari. Preferensi konsumen terhadap produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Preferensi Konsumen terhadap Produk Olahan Jamur Tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari Tahun 2023

Item Pernyataan	Frekuensi					Mean	Kategori	Ket.
	SS	S	KS	TS	STS			
1	2	10	3	0	0	3,9	Tinggi	S
2	1	13	1	0	0	4,0	Tinggi	S
3	0	2	7	6	0	2,7	Sedang	P

4	0	3	4	5	3	2,5	Rendah	P
5	4	8	3	0	0	4,0	Tinggi	S
6	2	7	6	0	0	3,7	Tinggi	S

Keterangan: S (Disukai), P (Dipertimbangkan)

Hasil rekapitulasi preferensi konsumen merupakan pilihan suka atau dipertimbangkan oleh responden terhadap produk keripik jamur tiram Tiga Putra Farm yang dikonsumsi. Pilihan tersebut dapat berbeda-beda antara satu konsumen dengan konsumen yang lain. Kesukaan konsumen yang tinggi terhadap keripik jamur tiram Tiga Putra Farm dikarenakan kemasannya yang inovatif, mudah dibawa dan ringan, serta harganya terbilang murah (4,0), kualitasnya berbeda dengan keripik jamur tiram di tempat lain (3,9), dan dapat diproduksi secara terus menerus (3,7). Adapun konsumen masih mempertimbangkan pembelian produk keripik jamur tiram Tiga Putra Farm karena keripiknya kenyal dan gurih (2,7) serta karena memiliki rasa yang enak dan cocok dijadikan sebagai cemilan sehari-hari.

Proses pembelian seorang konsumen akan dihadapi dengan berbagai jenis produk yang ada di pasaran. Dari berbagai jenis produk yang ditawarkan nantinya akan mengerucut menjadi satu produk yang akan diputuskan untuk dibeli oleh seorang konsumen. Setelah mengetahui berbagai jenis informasi yang diperoleh, maka konsumen dihadapkan dengan pertimbangan untuk membeli sebuah produk (Schiffman dan Kanuk, 2010). Konsumen akan mempelajari merek-merek yang bersaing, serta fitur merek tersebut dan melakukan evaluasi terhadap pilihan-pilihan kemudian mulai mempertimbangkan untuk membeli produk (Chandra, 2017). Hasil analisis *chi-square* berdasarkan atribut-atribut yang mempengaruhi pembelian konsumen terhadap produk keripik jamur tiram Tiga Putra Farm ditampilkan pada Tabel 13

Tabel 13. Hasil Analisis *Chi-Square* Atribut-Atribut yang Mempengaruhi Pembelian Konsumen terhadap Produk Olahan Jamur Tiram

No.	Atribut	Mean	Pearson Chi-Square	P-Value
1	Kualitas	4,3	9,769	0,044*
2	Kemasan	4,0	12,568	0,013*
3	Tekstur	4,0	7,863	0,097
4	Cita Rasa	4,1	0,311	0,989
5	Harga	4,1	5,784	0,216

Tabel 13 memperlihatkan bahwa atribut kualitas dan kemasan produk memperoleh nilai *p-value* < α 0,05. Artinya, semakin baik kualitas dan kemasan produk, maka kecenderungan konsumen terhadap pemilihan keripik jamur tiram akan tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas dan kemasan produk terhadap pembelian keripik jamur tiram Tiga Putra Farm. Berbeda halnya dengan atribut tekstur, cita rasa dan harga produk yang memperoleh nilai *p-value* > α 0,05 sehingga dikatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tekstur, cita rasa, dan harga produk terhadap pembelian keripik jamur tiram Tiga Putra Farm yang dilakukan konsumen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Atribut-atribut yang memengaruhi konsumen dalam memilih produk olahan jamur tiram Tiga Putra Farm di Kota Kendari secara berurutan adalah kehandalan dari kualitas produk (82,81%), kemasan yang praktis (79,38%), cita rasa yang enak (79,17%), harga yang ekonomis (79,17%), dan tekstur yang lunak (73,13%).
2. Preferensi konsumen dalam memilih produk olahan jamur tiram di Kota Kendari dikarenakan kemasannya yang inovatif, mudah dibawa dan ringan, serta harganya terbilang murah (4,0), kualitasnya berbeda dengan keripik jamur tiram di tempat lain (3,9), dan dapat diproduksi secara terus menerus (3,7). Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih produk keripik jamur tiram Tiga Putra Farm adalah keripiknya yang kenyal dan gurih (2,7) serta karena memiliki rasa yang enak dan dipandang cocok untuk dijadikan sebagai cemilan sehari-hari.

SARAN

Saran yang dapat diberikan Penulis terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi usaha Tiga Putra Farm, agar lebih mengembangkan pemasaran dengan jangkauan yang lebih luas lagi, misalnya dengan bekerjasama dengan *marketplace*, serta selalu meningkatkan inovasi produk olahan agar tetap mampu berdaya saing dengan produk-produk keripik lainnya. Disarankan juga agar dapat mempertimbangkan pengembangan beragam produk olahan jamur tiram seperti keripik dengan berbagai varian rasa, saus jamur tiram, atau produk jamur tiram lainnya. Hal ini dapat menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan pendapatan.
2. Bagi pemerintah, agar dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani jamur tiram untuk meningkatkan teknik budidaya, pengolahan, dan manajemen usaha. Pemerintah juga disarankan agar lebih memperhatikan keberlangsungan usaha yang bergerak di bidang agroindustri, khususnya di bidang kuliner, salah satunya dengan memfasilitasi usaha-usaha atau dengan memberikan bantuan modal serta mengadakan kegiatan berupa pelatihan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian terkait praktik budidaya dan pengolahan jamur tiram yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menjaga lingkungan dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli lingkungan, serta penelitian lebih lanjut tentang preferensi konsumen, tren pasar, dan potensi pasar untuk produk olahan jamur tiram dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

REFERENSI

- BPS Sulawesi Tenggara. 2021. *Produksi, Luas Lahan, dan Produktivitas Jamur Menurut Kabupaten di Sulawesi Tenggara Tahun 2021*. Kendari: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara.
- Daryanto., dan Setyabudi, I. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ditjen Hortikultura. 2021. *Statistik Hortikultura Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
- Djarajah, AS., dan Djarajah, NM. 2001. *Jamur Tiram: Pembibitan, Pemeliharaan dan Pengendalian Hama dan Penyakit*. Yogyakarta: Kanisius.
- Engel., James, FR., Black, WD., dan Paul, WM. 1995. *Consumer Behaviour*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Fernandez, MJ., Rebollar, R., Lidon, I., Serrano, A., dan Martin, J. 2012. *Influence of Chewing Gum Packaging Design on Consumer Expectation and Willingness to Buy. An Analysis of Functional, Sensory And Experience Attributes*. Spain: Malaga Press.
- Ernawati, D. 2019. Pengaruh Kualitas Produk, Inovasi Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk *Hi Jack Sandals Bandung*. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 7(1): 23-36.
- Nasution, AZ. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti.
- Negara, IC. 2018. Penggunaan Uji Chi-Square untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Umur terhadap Pengetahuan Penasun Mengenai HIV-AIDS di DKI Jakarta. *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Terapannya*. Purwokerto: FMIPA Universitas Jenderal Soedirman.
- Noventi, A. 2014. Pengaruh Penambahan Tepung Tongkol Jagung pada Media Tanam Terhadap Berat Basah Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*) Sebagai Bahan Ajar Biologi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hal: 403-409.
- Parjimo., dan Agus, A. 2007. *Budidaya Jamur Konsumsi*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Puspitasari, RL., dan Pangeran, MH. 2015. *Pleurotus Ostreatus* sebagai Nutrisi Pertumbuhan pada Mus musculus. *Seminar Nasional Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam*.
- Putri, AN., Masefa, L., Nurmiati., dan Periadnadi. 2020. Pengaruh Kapur dan Dolomit Terhadap Pertumbuhan Miselium dan Produksi Jamur Tiram Cokelat (*Pleurotus Cystidiosus*). *Online Journal of Natural Science*, 5(1): 11-20.
- Ridwan. 2013. *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Schiffman, LG., dan Kanuk, LL. 2007. *Consumer Behaviour (9th Edition)*. England: Pearson Prentice Hall.
- Schiffman, LG., dan Kanuk, LL. 2010. *Consumer Behaviour (10th Edition)*. England: Pearson Prentice Hall.
- Setyaningsih, D., Apriyantono, A., dan Sari, MP. 2010. *Analisis Sensori untuk Industri Pangan dan Argo*. Bogor: IPB Press.

- Shafira, NA., Rasmikayanti, E., dan Saefudin, BR. 2021. Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Produk Olahan Mangga. *Jurnal Mimbar Agribisnis*, 7(2): 1033-1044.
- Sheth, JN., dan Mittal, B. 2004. *Customer Behaviour: A Managerial Perspective*. Mason: Thomson South-Western.
- Simamora, H. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Simanjuntak, M., Utami, FS., dan Johan, IR. 2015. Consumer Vulnerability and Purchase Behavior of Food Packaging Products. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 8(3): 144-151.
- Sinambela, LP. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharjo. 1989. *Pangan, Gizi, dan Pertanian*. Bogor: UI Press.
- Sulistiyari, IN. 2012. Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Minat Beli Produk Oriflamme (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Diponegoro Semarang). *Diponegoro Journal of Management*, 1(1): 12-24.